

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ)

**Один мир - одно здоровье:
междисциплинарный подход к обеспечению благополучия
животных, людей и окружающей среды**

Материалы Международного форума

«Один мир - одно здоровье: междисциплинарный подход к обеспечению благополучия животных, людей и окружающей среды», приуроченного к 105-летию института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ и Десятилетию науки и технологий (г. Омск, 15 и 16 февраля 2024)

Омск 2024

УДК 619:636.7
ББК 45/46 С56

Один мир - одно здоровье: междисциплинарный подход к обеспечению благополучия животных, людей и окружающей среды: Материалы Международного форума / ФГБОУ ВО Омский ГАУ, (г. Омск, 15 и 16 февраля 2024). - Омск, 2024. – 1 CD-R. – Систем. требования: ПК с процессором 2,5 ГГц или выше; 1 Гб доступного места на жестком диске; 4 Гб оперативной памяти (рекомендуется 8 Гб или больше); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION 1.7 или выше; Разрешение экрана 1920*1080; CD-ROM дисковод; клавиатура; мышь. – Загл. с титул. Экрана. – ISBN 978-5-907872-66-0. – Текст: электронный.

Редколлегия:

Г.А. Хонин - доктор ветеринарных наук, профессор
В.И. Плешакова - доктор ветеринарных наук, профессор
Л.К. Герунова - доктор ветеринарных наук, профессор
М.В. Заболотных - доктор биологических наук, профессор

В рамках Международного форума «Один мир - одно здоровье: междисциплинарный подход к обеспечению благополучия животных, людей и окружающей среды», приуроченного к 105-летию института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ и Десятилетию науки и технологий рассмотрены материалы научных исследований по актуальным вопросам ветеринарной медицины и смежных наук, новым здоровьесберегающим технологиям в животноводстве и персонализированной ветеринарии, экспериментальным исследованиям, имеющим своё продолжение в гуманитарной медицине и многому другому. В форуме приняли участие ведущие учёные России и дружественных иностранных государств: Белоруссии, Казахстана и других. Издание предназначено для научных работников, преподавателей, обучающихся, ветеринарных специалистов животноводческих хозяйств и врачей ветеринарных клиник.

Редакционная коллегия не несет ответственности за содержание и возможные погрешности в материалах статей, полученных от авторов на электронных носителях.

Для создания электронного издания использовано программное обеспечение:

LibreOffice 7.5.6.2

- Техническая подготовка материалов для электронного издания – А.В. Конев
- Техническую обработку и подготовку материалов осуществил А.В. Конев
- Дата подписания к использованию 04.04.2024;
- Объем издания – 28,2 Мб;
- 1 электрон. опт. диск (CD-R);
- Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»; 644008, г. Омск,

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Институтская пл., 1,
www.omgau.ru

Текстовое электронное издание

Самостоятельное электронное издание

Минимальные системные требования:

Процессор с частотой 2,5 ГГц или выше;

1 Гб доступного места на жестком диске;

4 Гб оперативной памяти (рекомендуется 8 Гб или больше);

ASTRA LINUX SPECIAL EDITION 1.7 или выше;
разрешение экрана 1920*1080;

CD-ROM дисковод; клавиатура; мышь.

© ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2024

бруцеллеза и туберкулеза животных.- Омск: Изд-во Вариант-Омск, 2013.-292 с.- Текст: непосредственный.

3. Изучение устойчивости бактерий к действию биоцидов из различных химических классов /П.В. Аржаков, Т.С. Дудолодова, А.С. Кисиль [и др.]. - Текст: непосредственный // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2019. - № 1. - С. 36-37.

УДК 591.4:[636.5.033:636.084.087]

КОМПЛЕКС МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ФИТОБИОТИКА БЕТУЛИНА

Л.И. Дроздова ^{1,2}, И.А. Лебедева ², У.И. Кундюкова ^{1,2}

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» ¹; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» ²

В статье представлены результаты клинического состояния и морфологического исследования мышечной ткани, паренхиматозных органов и органов иммунной системы цыплят-бройлеров в конце технологического цикла, при введении в рацион фитобиотика бетулин. Исследование проводилось на цыплятах-бройлерах гибридного кросса "Росс-308" в производственных условиях. Бетулин относится к группе тритерпеновых спиртов и обладает широким спектром воздействия на организм. Бетулин обладает антисептическим, ранозаживляющим действием. Бетулин вводили в комбикорм с 21 по 35 день жизни. При изучении состава крови, прироста живой массы сохранности поголовья и выхода мышц цыплят опытной группы при введении в рацион фитобиотика - бетулин положительно отразилось на указанных показателях. Гистологические исследования мышечного волокна скелетной мускулатуры грудки и бедра бройлеров, печени, поджелудочной железы, фабрициевой бурсы, селезенки и тимуса выявило позитивное воздействие фитобиотика как на скелетную мускулатуру, так и на морфофункциональные изменения в органах иммунной системы в отличие от цыплят контрольной группы.

Ключевые слова: морфология, мышечная ткань, паренхиматозные органы, цыплята-бройлеры, фитобиотик, бетулин.

L.I. Drozdova, I.A. Lebedeva, U.I. Kundriukova

A COMPLEX OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE BODY OF BROILER CHICKENS WHEN THE PHYTOBIOTIC BETULIN IS INTRODUCED INTO THE DIET

The article presents the results of the clinical condition and morphological study of muscle tissue, parenchymal organs and immune system organs of broiler chickens at the end of the technological cycle, with the introduction of the phytobiotic betulin into the diet. The study was conducted on broiler chickens of the Ross-308 hybrid cross under production conditions. Betulin belongs to the group of triterpene alcohols and has a wide range of effects on the body. Betulin has an antiseptic and wound-healing effect. Betulin was introduced into the feed from 21 to 35 days of life. When studying the composition of the blood, the increase in live weight, the safety of the livestock and the muscle yield of chickens of the experimental group, the introduction of a phytobiotic - betulin into the diet had a positive effect on these indicators. Histological studies of the muscle fiber of the skeletal muscles of the breast and thigh of broilers, liver, pancreas, bursa of Fabricius, spleen and thymus revealed a positive effect of the phytobiotic on both skeletal muscles and morphofunctional changes in the organs of the immune system, in contrast to chickens of the control group.

Keywords: morphology, muscle tissue, parenchymal organs, broiler chickens, phytobiotic,

betulin

Введение. Тенденция внедрения природоподобных технологий в бройлерное птицеводство продиктована требованиями Европейского союза и касается производства биологически полноценной и безопасной продукции птицеводства [1]. Использование фитобиотиков на основе природных компонентов может быть эффективно в профилактических и терапевтических ветеринарных мероприятиях [2]. Такие добавки высоко технологичны и не нарушают сложившихся технологических процессов, хорошо вписываются в них и в целом имеют биологический и экономический эффект применения [3].

Получают бетулин из коры березы, он относится к группе тритерпеновых спиртов, обладает широким спектром воздействия на организм. Работает на клеточном уровне, трансформируется и участвует во многих биохимических процессах [3]. Бетулин обладает антисептическим, ранозаживляющим и противовоспалительным свойствами, противоязвенной, желчегонной и гепатопротекторной активностью [6]. Бетулин можно использовать при профилактике заболеваний печени, часто встречающейся у мясной птицы и связанных с алиментарными факторами. Гиполипидемическая и гипохолестеринемическая активность бетулина эффективна для нормализации липидного обмена и получения высококачественного мяса птицы [4, 5]. Бетулин также обладает антибактериальной активностью в отношении ряда бактерий группы стрептококков [2].

Цель исследования – дать оценку влияния фитобиотика бетулин на формирование мышечного волокна, качество мяса и морфологию паренхиматозных органов и органов иммунной системы цыплят-бройлеров.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в условиях производства. В корпусах одной из птицефабрик Свердловской области были выделены клетки по 80 голов цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». Были сформированы две группы (контрольная и опытная) по принципу аналогов, отобраны только петушки. В контрольной группе цыплята получали комбикорм по ГОСТу, предусмотренный схемой выращивания в возрасте с 1-5 день и с 12 по 14 сутки жизни. В опытной группе бетулин вводили в комбикорм в сухом виде с 21 по 35 день выращивания из расчета 2,5 мг/кг живой массы цыплят-бройлеров.

В конце выращивания проведен контрольный убой, цыплят отбирали путем случайной выборки по 5 голов из каждой группы (в соответствии с рекомендациями Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства, 2010), в ходе были взяты образцы тканей для гистологических исследований. Гистологические образцы грудных мышц и органов фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Изучение общей картины и структурных изменений проводили на парафиновых срезах, препараты окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике. Гистологические исследования документировали фотографированием на световом микроскопе Leica DM 2500 с фотокамерой «Leica».

Результаты исследования

При изучении состава крови установлено повышение белка, альбуминов и глобулинов, снижение концентрации глюкозы, холестерина и мочевой кислоты в группе, где применяли фитобиотик бетулин (Таблица №1).

В начале и в конце опыта проводили взвешивание птицы. Живая масса цыплят-бройлеров на начало опыта в возрасте 21 день в контрольной группе составляла $520,00 \pm 18,56$ г, в опытной группе - $522,80 \pm 26,31$ г, в конце испытания в возрасте 35 дней - $1924,80 \pm 44,93$ г и $1942,80 \pm 57,70$ г соответственно. Прирост живой массы был практически одинаковым $1404,8$ г и $1420,0$ г соответственно (Таблица 2).

Таблица 1

Сравнительные показатели состава крови контрольной и опытной групп цыплят-

бройлеров

Показатель	Контрольная группа	Опытная группа
Общий белок, г/л	29,4±2,8	32,4±2,25
Альбумины, г/л	8,3±0,7	9,6±0,7
Глобулины, г/л	21,1±2,1	22,8±2,4
Щелочная фосфатаза, Ед/л	3262,3±532,4	3824,5±442,7
Кальций, ммоль/л	3,6±0,4	3,5±0,3
Фосфор, ммоль/л	2,9±0,2	1,65±0,3*
Глюкоза, ммоль/л	18,2±0,0	15,6±0,4
Триглицериды, ммоль/л	1,1±0,0	1,1±0,1
Хлориды, ммоль/л	111,9±0,6	106,2±2,6
Мочевая кислота, ммоль/л	390,9±21,0	350,6±43,6
Холестерин, ммоль/л	2,8±0,2	2,0±0,1*

Таблица 2

Некоторые сравнительные зоотехнические показатели цыплят контрольной и опытной групп

Показатель	Контрольная группа	Опытная группа
Живая масса, г	2,194	2,244
Срок откорма	35	35
Сохранность, %	100	100
Однородность, %	83	86
Конверсия корма	2,2	2,1

Выход мышц цыплят бройлеров опытной группы был больше на 7,6% (428,2г) по отношению к контрольной группе (395,1г). В тушках опытной группы меньше откладывалось подкожного и абдоминального жира, что подтверждает гипополипидемические свойства бетулина. Сохранность поголовья в обеих группах была 100%.

Введение в рацион бетулина положительно отразилось на влагоудерживающей способности мышечных волокон грудных мышц как важного технологического показателя при охлаждении, замораживании или хранении, при изготовлении колбасных изделий и копченостей из мяса птицы. Потери мясного сока при тепловой обработке приводят к обезвоживанию тканей, понижению сочности, ухудшению консистенции, структуры и вкуса получаемой продукции. Исследования показали, что бетулин повышал влагоудерживающую способность грудных мышц цыплят-бройлеров на 5,1% (334 кв.мм) по отношению к показателям контрольной группы (351 кв.мм).

Применение бетулина не оказало отрицательного влияния на качество мяса по содержанию заменимых и незаменимых аминокислот. В опытной группе выявлено накопление зольных элементов, что отражается на снижении отложения солей кальция и фосфора в мышечной ткани и способствует формированию поперечнополосатой исчерченности, свидетельствующей о дифференциации (зрелости) мышечных волокон скелетно-полосатой мускулатуры.

Для изучения состояния мышечного волокна и некоторых органов: печени, поджелудочной железы, фабрициевой бурсы, селезенки и тимуса были проведены гистологические исследования. Введение в рацион цыплятам-бройлерам кормовой добавки (фитобиотика) на основе бетулина способствовало формированию существенных отличительных признаков между контрольной и опытной группами.

При исследовании мышечной ткани бедренной группы мышц цыплят-бройлеров на 20 сутки в пучках мышечных волокон в опытных группах имели место незрелые мышечные волокна, которые локализовались в основном по периферии пучков мышечных волокон. В тоже время, в некоторых пучках мышечных волокон незрелые мышечные волокна располагались в центре пучка (Рис. 1). В контрольной группе цыплят этого возраста мышечные волокна были хорошо сформированы, но в пучках мышечных волокон визуализировалось значительное количество незрелых мышечных волокон, которые располагались хаотично (Рис. 2).

Рис. 1. Компактные сформированные пучки мышечных волокон бедренной группы мышц бройлера с единичными незрелыми мышечными волокнами. Опытная группа. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. x 100.

Рис. 2. Бедренная группа мышц цыпленка бройлера со значительным количеством незрелых мышечных волокон с распадом некоторых из них. Контрольная группа. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. x 400.

К концу технологического цикла в грудных мышцах мы находили единичные незрелые мышечные волокна, которые располагались на периферии, а в зрелых мышечных волокнах хорошо просматривалась поперечнополосатая исчерченность и ядра их располагались под сарколеммой, что свидетельствует о зрелости мышечного волокна.

В межмышечной соединительной ткани у птицы контрольной группы обнаруживалось значительное количество периваскулярного отложения жира. У птицы опытной группы находили незначительное количество жира.

Таким образом, структура мускулатуры и интерстициальной соединительной ткани цыплят опытных групп, в отличие от контрольной, была представлена компактной, с почти полностью завершенным процессом созревания мышечной ткани, оформленной мелкокапельным жиром, расположенным периваскулярно. В то время как в образцах контрольной группы процесс формирования и созревания мышечной ткани, как в грудной, так и в бедренной группе мышц имел тенденцию незавершенного созревания с крупнокапельным ожирением межзачаточной соединительной ткани.

При гистологическом исследовании печени основным отличительным признаком контрольной и опытной групп было наличие микронекрозов гепатоцитов и периваскулярной лимфоидноклеточной инфильтрацией в зоне расположения триады у цыплят контрольной группы, в то время как у опытной группы цыплят мы находили сформированную структуру печеночных долек и балок с очерченными гепатоцитами и их контурированными ядрами, окрашенными гематоксилином в темно-синий цвет (Рис. 3).

При изучении гистологической структуры поджелудочной железы у цыплят опытной группы в отличие от контрольной, отмечена как количественная, так и качественная организация структуры в виде увеличения количества островков Лангерганса на единицу площади и увеличение количества β -клеток, тем самым активизация их секреторной активности (Рис. 4).

Рис. 3. Печень бройлера опытной группы. Четкая архитектоника балочного строения, незначительная гиперемия сосудов микроциркуляторного русла. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x400.

Рис. 4. Поджелудочная железа. Количественное и качественное изменение в строении островков Лангерганса. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x400.

Гистологическая структура органов иммунной системы цыплят опытной группы также имела существенные отличительные признаки от цыплят контрольной группы. Так в тимусе и фабрициевой бурсе не отмечено признаков возрастной инволюции к концу технологического цикла, а в селезенке увеличивалось количество зрелых лимфоидных фолликулов, что свидетельствовало о выраженной иммуноморфологической реакции лимфоидных органов под действием фитобиотика бетулина.

Заключение

В результате проведенных исследований было установлено, что фитобиотик на основе бетулина оказал влияние на снижение отложения подкожного и абдоминального жира при одинаковых показателях живой массы цыплят, проявив гиполипидемические свойства; повышение биологической полноценности мяса за счет увеличения содержания зольных элементов; улучшение технологических свойств мяса за счет повышения влагоудерживающей способности мышечного волокна и накопления в мясе белков и минеральных веществ; интенсивность формирования и созревания мышечного волокна. Комплекс морфологических изменений, обнаруженных у цыплят опытной группы в отличие от таковых у контрольной группы, показал, что в печени улучшилась структура балочного строения, в поджелудочной железе произошло увеличение количества и усиление секреции островков Лангерганса, в органах иммунокомпетентной системы не наблюдалось признаков возрастной инволюции к концу технологического цикла.

Библиографический список

1. Фисинин В.И. Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего: монография / В. И. Фисинин. - М : Хлебпродинформ, 2019b. - 470 с.
2. Задорожная, М.В. Эффективность применения бетулина в птицеводстве / М.В. Задорожная, С.Б. Лыско, А.П. Красиков / Ветеринарный врач. - №5. - 2012. - С. 34-36.
3. Mikova, N.M. Thermal transformation of betulin by alkaline activation / N.M. Mikova, N.V. Chesnokov, E.V. Mazurova, N.I. Pavlenko, N.M. Ivanchenko // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. - 2016. - Т. 42. - № 7. - С. 741-747
4. Kundryukova U.I., Novikova M.V., Drozdova L.I, Lebedeva I.A., Buhler A.V. Formation of muscle fibers in broiler chickens when adding a betulin-based phytobiotic and probiotic into the diet <https://tuengr.com/V11A/11A10IM.pdf>-International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 2020, специальный выпуск, doi: 10.14456 /

ITJEMAST.2020.192(WoS)

5. Новикова М.В., Лебедева И.А., Кундрюкова У.И., Дроздова Л.И. Влияние антибактериального средства и фитобиотика на основе бетулина на формирование мышечного волокна и качество мяса цыплят-бройлеров / Птицеводство, 2022 №1. С. 12-15.
6. Мальчиков Е.Л. Патент на изобретение 2634956 С1, 02.09.2020. Заявка № 2017108841 от 16.03.2017. Способ вскармливания цыплят-бройлеров кормовой добавкой на основе бетулинсодержащего экстракта бересты / Е. Л. Мальчиков. - 2017.

УДК 619:614.48

ИЗУЧЕНИЕ СПОРОЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ

Т.С. Дудолодова, Е.А. Кособоков

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Данная работа посвящена изучению спороцидного действия новой моюще-дезинфицирующей композиции. В качестве новой моюще-дезинфицирующей композиции применяли комплексный биоцид, представляющей собой смесь моющих и обеззараживающих веществ. Изучение спороцидного действия проводили на батистовых тест-объектах. В опытах использовали спорообразующие бактерии: *B. subtilis* шт. DSM 32424 и *B. cereus* шт. ip 5832. На основании проведенных опытов выявлено эффективное обеззараживающее действие новой моюще-дезинфицирующей композиции в отношении спорообразующих бактерий.

Ключевые слова: спороцидное действие, новая моюще-дезинфицирующая композиция.

T.S. Dudoladova, E.A. Kosobokov

STUDY OF SPOROCIDIAL ACTION NEW WASHING AND DISINFECTING COMPOSITION

This work is devoted to the detection of the sporicidal effect of a new detergent-disinfectant composition. A complex biocide, which is a mixture of detergents and disinfectants, was used as a new detergent-disinfectant composition. The study of the sporicidal effect was carried out on cambric test objects. The following spore-forming bacteria were used in the experiments: *B. subtilis* pcs. DSM 32424 and *B. cereus* pcs. ip 5832. Based on the experiments conducted, the effective disinfecting action of the new detergent-disinfectant composition against spore-forming bacteria was revealed.

Keywords: sporicidal effect, new detergent-disinfectant composition

Введение. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на объектах агропромышленного комплекса позволяют получать продукты животноводства высокого качества, тем самым обеспечивать биологическую безопасность. Важнейшей составляющей в системе противозпизоотических мероприятий является дезинфекция, для проведения дезинфекции высокого уровня необходимы препараты которые, обладают биоцидным действием в отношении особо устойчивой группы микроорганизмов к дезинфицирующим препаратам, а именно спорообразующей микрофлоре, представители которой являются возбудителями опасных инфекционных болезней общих для животных и человека [1,2,3].

Материалы и методы исследований. Новый биоцидный препарат представляет собой смесь моющих и обеззараживающих веществ. Изучение спороцидного действия проводили на батистовых тест-объектах в соответствии с Р 4.2.2643—10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» (2010г).

В опытах использовали спорообразующие бактерии: *B. subtilis* шт. DSM 32424 и *B. cereus* шт. ip 5832.

Результаты исследований. Анализируя данные проведенных опытов, представленных

Содержание

ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ РК В 2019-2023 ГОДАХ	3
А.С. Бектай, В.И. Плешакова	
ОБЗОР МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ПТИЦ	7
Н.Ю. Борисов, Л.В. Фоменко	
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКОЙ КИШКИ ИНДЕЕК КРОССА HYBRID CONVERTER NOVO	13
С. А. Веремеева	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ	16
А.И. Газизова	
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТА "ХОРРИОТ" НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	20
Е.И. Гомонова, Е.В. Корниенко	
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОРСКОЙ РЫБЫ	23
Е.А. Граф, Ю.А. Захарова, А.Ю. Надточий	
ДИСТРОФИЧЕСКИЙ ОСТЕОТЕНДИНИТ КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОРАЖЕНИЯ КОПЫТЕЦ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	25
А.А. Дарбинян, В.П. Дорофеева, И.Н. Мягков	
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА БЛАСТОМАТОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛЕГКИХ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ	28
А.А. Дарбинян, В.П. Дорофеева, И.О. Снитко	
ИНТРОМЕДУЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА И ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У КОШЕК	32
А.А. Дарбинян, В.П. Дорофеева, И.Н. Мягков	
ИЗУЧЕНИЕ БИОЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ В ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР МИКОБАКТЕРИЙ	35
Н.А. Денгис	
КОМПЛЕКС МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ФИТОБИОТИКА БЕТУЛИНА	38
Л.И. Дроздова ^{1,2} , И.А. Лебедева ² , У.И. Кундрюкова ^{1,2}	
ИЗУЧЕНИЕ СПОРОЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ	43
Т.С. Дудолодова, Е.А. Кособоков	
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН - ФЛАВОНОИД, СОХРАНЯЮЩИЙ КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	44
И.А. Ивкова, А.А. Екимова	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ГНОЙНО- КАТАРАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИТА У СВИНОМАТОК	48
Е.В. Ефременко, Д.В. Машнин, А.В. Машнин	
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МИКОТОКСИКОЗОВ ЖИВОТНЫХ	

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) Ивкова И.А., Гудзева Е.О	51
ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ СВИНИНЫ Ивкова И.А, Немилостивая О.А.	58
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МАРОПИТАНТА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ РВОТЫ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К.Н. Казак, В.П. Дорофеева, И.О. Снитко	62
КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИННЫЙ ХВОЙНЫЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ С. Б. Лыско, М. В. Задорожная, О. А. Сунцова	66
К ВОПРОСУ О ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Б.С. Майканов, С.Б. Сатыбалдиева	68
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БРУЦЕЛЛЕЗНЫХ АКТИВАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ. О.О. Манакова, Т.А. Янченко	73
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АНТИКОАГУЛЯНТНЫМ РОДЕНТИЦИДОМ У КОШКИ М.В. Маркова	75
ТЕРАПИЯ ВИРУСНОГО РИНОТРАХЕИТА КОШЕК Е.М. Маркова, В.С. Власенко, О.Л. Пенкина	81
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОВАРИОРЕМИНАНТНОГО СИНДРОМА У СОБАК И КОШЕК М.В. Маркова, К.П. Цыганок	84
НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В.В. Моор, В.П. Дорофеева, В.И. Самчук	87
РЕНТГЕНОГРАФИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОШЕК И.Н. Мягков	91
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОПРОСТАЗА У КОШЕК И.Н. Мягков	94
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА РЫБЫ ОЗЕРА "ИГРЕНЁВО" ТЮКАЛИНСКОГО РАЙОНА А.Ю.Надточий	98
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ Д.К. Овчинников, С.Ф. Мелешков, В.В. Гречко	102
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ АВЕРСЕКТИНА НА КАРТИНУ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ ГИПОДЕРМАТОЗЕ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА А.М.Окунев, Д.Ю.Сергеев	105
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАЛАССЕЗИОЗА У СОБАК О.Л. Пенкина, В.П. Дорофеева, И.О. Снитко	110
ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАЗИИ У СОБАК И.В. Пилипенко, И.О. Снитко, В.П. Дорофеева	114

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ ФОСФАТА И СИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ	118
Чернигова С.В., Савиди В.О.	
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА СЫРОГО КОРОВЬЕГО	122
Сахневич А.Е., Ивкова И.А.	
ЛЕЧЕНИЕ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗА	124
Скотская О.С., Заболотных М.В.	
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У СОБАК	127
И.О. Снитко, В.П.Дорофеева, А.А. Малухина	
ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЦИСТИТА У КОШЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ БАКТЕРИОФАГОВ	131
И.О. Снитко, В.П. Дорофеева, А.В. Авдеюк	
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У КРОЛИКОВ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ	136
И.О. Снитко, В.П. Дорофеева, В.И. Самчук	
ЛАБОРАТОРНО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У КРОЛИКОВ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ	140
А.В. Товкес	
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА У СВИНОМАТОК В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОКОМПЛЕКСА	142
Т.И. Устинова, Д.В. Машнин	
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СФИНКТЕРНОГО МЕХАНИЗМА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У СТЕРИЛИЗОВАННЫХ СОБАК	145
Ю.В. Ячменева, В.П. Дорофеева, И.О. Снитко	